

Una variante de Ok-Topk para el entrenamiento de Redes Neuronales en entornos distribuidos de CPUs

Miguel Pardo-Navarro¹, José I. Aliaga¹ y Manuel F. Dolz¹

Resumen— En el entrenamiento distribuido, se emplea comúnmente el paralelismo de datos, donde el modelo se replica en múltiples nodos y los gradientes son calculados localmente en cada uno de ellos. Para sincronizar los nodos, los gradientes deben ser posteriormente agregados mediante un *Allreduce*, lo que puede introducir un sobre coste debido al volumen de comunicaciones, especialmente al incrementarse el número de nodos o procesos que están involucrados en el entrenamiento. En este trabajo se presenta una implementación del algoritmo Ok-Topk (Li y Hoefler, 2022), que incorpora una estrategia escalable para realizar un *Allreduce* de forma más eficiente con gradientes dispersos. La variante que se presenta cuenta con algunas diferencias y simplificaciones respecto al algoritmo original, además de haber sido desarrollada en el entorno PyDTNN para clústeres de CPUs. Los resultados muestran una reducción del coste de entrenamiento del modelo VGG16 con el CIFAR-10 de más de un 50 % respecto al SGD, sin comprometer la precisión del modelo. Además, en este trabajo también se evalúan los efectos y beneficios del aumento de la dispersión durante el entrenamiento distribuido.

Palabras clave— Computación de Altas Prestaciones; Entrenamiento Profundo Distribuido; Dispersión del gradiente; Paralelismo de datos; Ok-Topk; Allreduce.

I. INTRODUCCIÓN

EL Aprendizaje Profundo —mejor conocido en inglés como *Deep Learning* (DL)— se ha convertido en una de las tecnologías más influyentes y ampliamente adoptadas en diversos campos, como la visión por ordenador y el procesamiento del lenguaje natural. Una de las claves de su éxito son las Redes Neuronales Profundas —*Deep Neural Networks* (DNNs)—, que han demostrado un rendimiento notable en tareas que antes se consideraban imposibles de resolver para los ordenadores [1], [2], [3], [4].

Sin embargo, a pesar de las impresionantes capacidades de las DNNs, siguen existiendo ciertos desafíos en el estado del arte actual. Uno de los más importantes es el elevado coste computacional asociado al entrenamiento de estos modelos. A medida que la tendencia avanza hacia conjuntos de datos más grandes y modelos más profundos, la demanda de recursos computacionales aumenta significativamente. La Figura 1 ilustra cómo el cálculo del entrenamiento de estos modelos ha crecido sustancialmente en la última década. Esto conlleva tiempos de entrenamiento más largos, un mayor consumo de energía y un aumento de los costes de infraestructura. En resumen, todo ello se traduce en un aumento del coste económico [1], [5].

Fig. 1: Evolución del número de operaciones flotantes durante el entrenamiento de los modelos de aprendizaje profundo en los últimos 14 años (datos de [6]).

Por otra parte, a medida que los modelos crecen en tamaño y complejidad, resulta necesario emplear estrategias de entrenamiento distribuido para satisfacer los requisitos computacionales. El entrenamiento distribuido permite el particionado de grandes modelos y conjuntos de datos en múltiples nodos, donde cada nodo se encarga de una parte de los cálculos. Sin embargo, este paradigma también introduce nuevos retos, como la sobrecarga de comunicación entre los nodos. Así, cuando se aumenta el número de nodos o procesos, la sincronización del modelo se convierte en un cuello de botella, lo que limita el potencial de aceleración, escalabilidad y eficiencia del entrenamiento [2].

Este desafío ha despertado un gran interés por el desarrollo de técnicas cuya finalidad es aumentar la eficiencia de los recursos sin comprometer el rendimiento de los modelos. Un enfoque prometedor es la introducción de técnicas de dispersión, en la que solo un subconjunto de los parámetros o gradientes se conserva, mientras que el resto se descarta. En particular, en el entrenamiento distribuido, la dispersión de gradientes ha recibido mucha atención para reducir el volumen de las comunicaciones [5], [7].

En este contexto, Shigang Li y Torsten Hoefler proponen el algoritmo de optimización Ok-Topk [8], que aplica una técnica eficiente para la comunicación de gradientes dispersos en el entrenamiento distribuido. Ok-Topk reduce el volumen de datos intercambiados entre nodos o procesos, seleccionando solo los k gradientes más significativos, minimizando así la carga de comunicación y preservando la precisión del modelo, lo que lo hace especialmente eficaz para escalar modelos de DL en grandes sistemas distribuidos.

¹Dpto. de Ingeniería y Ciencia de los Computadores, Universitat Jaume I, e-mails: {mipardo, aliaga, dolzm}@uji.es

Este trabajo se ha centrado en la integración de Ok-Topk para acelerar el entrenamiento distribuido en CPUs dentro del entorno *Python Distributed Training of Neural Networks* (PyDTNN), una plataforma amigable y extensible diseñada para el entrenamiento distribuido de DNNs por el grupo de investigación *High Performance Computing & Architectures*, en la Universitat Jaume I (UJI) [9], [10]. Mediante la integración de Ok-Topk, este trabajo también pretende ahondar sobre cómo la dispersión de gradientes puede mejorar la eficiencia del entrenamiento distribuido, particularmente en entornos donde los costes de comunicación son el principal cuello de botella. En resumen, este trabajo presenta tres contribuciones:

1. La integración del algoritmo de optimización Ok-Topk en el *framework* PyDTNN, para al entrenamiento de modelos de DL en entornos distribuidos de CPUs.
2. La propuesta de una variante del algoritmo Ok-Topk adaptada a la configuración *hardware* y *software* empleada.
3. La evaluación de los efectos de aumentar el nivel de dispersión en el rendimiento y la precisión del entrenamiento distribuido.

Este artículo se ha estructurado de la siguiente forma. En la Sección II se describen los conceptos necesarios para la comprensión del trabajo. A continuación, en la Sección III se describe el procedimiento de la experimentación y los aspectos más destacados para la reproducibilidad del trabajo. Seguidamente, en la Sección IV se presentan los resultados obtenidos en la fase experimental. Finalmente, en la Sección V se forman las conclusiones y las futuras líneas de investigación.

II. ANTECEDENTES

En esta sección se describen los conceptos más relevantes para la comprensión de este trabajo. En primer lugar, se introduce el Descenso del Gradiente Estocástico —*Stochastic Gradient Descent* (SGD)—, el optimizador estándar en la literatura para el entrenamiento distribuido de modelos de DL. Seguidamente se describe el esquema de entrenamiento distribuido en el que se centra este trabajo. El concepto de dispersión y su aplicación en DL también se presenta, para continuar con la descripción detallada del funcionamiento del algoritmo de optimización Ok-Topk. Finalmente, se introduce el entorno en el que se implementa y se realiza la experimentación: PyDTNN.

A. Descenso del Gradiente Estocástico

El Descenso del Gradiente —*Gradient Descent* (GD) en inglés— es un algoritmo de optimización utilizado para entrenar los modelos neuronales ajustando iterativamente sus parámetros para minimizar una función de pérdida. Esto es formalmente posible gracias al uso de la derivada, ya que permite ajustar los pesos del modelo descendiendo la función de pérdida que obtenemos mediante la diferencia entre la salida prevista y la salida esperada [11]. La Figu-

ra 2 ilustra cómo pueden utilizarse las derivadas de una hipotética función de pérdida f para descender hasta un mínimo.

Fig. 2: Una ilustración de cómo las derivadas de una función pueden utilizarse para descender la función hasta un mínimo. (extraída de [11]).

Cuando se trata de funciones con múltiples entradas se aplica la misma idea, pero surgen los conceptos de derivadas parciales y gradientes. La derivada parcial $\frac{\partial}{\partial x_i} f(x)$ evalúa el impacto en la función f cuando sólo se incrementa la entrada x_i en un punto específico x . Este concepto se extiende a entradas vectoriales a través del gradiente, expresado por $\nabla_x f(x)$, que es un vector que comprende todas las derivadas parciales individuales, generalizando la idea de una derivada a entradas multidimensionales [11].

Ahora bien, para grandes conjuntos de datos, el tiempo para dar un solo paso de gradiente se vuelve demasiado grande. Aquí aparece una variante del GD, el SGD, que en lugar de calcular el gradiente de todo el conjunto de datos para realizar una única actualización, el gradiente se estima basándose en un pequeño subconjunto o un único ejemplo de los datos, denominado «lote» o «batch». Este enfoque reduce el coste computacional por iteración y permite actualizar el modelo con mayor frecuencia. Como resultado, el camino hacia el mínimo puede ser menos directo y más estocástico, pero esta aleatoriedad puede beneficiar la optimización al proporcionar una especie de efecto regularizador que evita los mínimos locales. Actualmente, el SGD es el algoritmo estándar para el entrenamiento de modelos de DL en entornos distribuidos [11], [12].

El SGD puede expresarse como aparece en la Ecuación 1, donde $f(x, W)$ representa la salida de la red neuronal con los parámetros W , y x es la entrada correspondiente con la etiqueta y . La función de pérdida se representa como $\ell(\cdot)$, y el parámetro B se corresponde al tamaño del lote, es decir, el número de instancias de entrenamiento por lote. Finalmente, η es la tasa de aprendizaje y $\nabla \ell(f(x_i; W_t), y_i)$ son los gradientes del lote actual [12].

$$W_{t+1} = W_t - \eta \times \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \nabla \ell(f(x_i; W_t), y_i) \quad (1)$$

B. Entrenamiento distribuido y paralelismo de datos

Los dos paradigmas más populares para acelerar el entrenamiento distribuido de las DNNs son el paralelismo del modelo y el paralelismo de datos. El paralelismo del modelo consiste en distribuir partes de un mismo modelo entre los distintos nodos o procesos. Por otro lado, el paralelismo de datos implica crear copias del modelo, procesar diferentes partes de los datos al mismo tiempo y luego realizar una puesta en común para mantener sincronizadas las copias del modelo de cada nodo o proceso [12], [13]. La Figura 3 ilustra ambos esquemas de paralelismo.

Este trabajo se centra en el paralelismo de datos (Figura 3b). Más concretamente, se utiliza el paralelismo de datos síncrono, donde el lote se divide entre P procesos, y cada proceso mantiene una copia de todo el modelo. A partir de su propia división del lote, cada proceso calcula los gradientes de la función de pérdida de forma síncrona. Seguidamente, para actualizar el modelo, los gradientes de todos los procesos son agregados, normalmente mediante la operación de comunicación colectiva *Allreduce* [8], [14].

Fig. 3: Esquemas de paralelismo de DNNs (extraído de [12]).

C. Dispersión del gradiente y selección $top-k$

La dispersión —o *sparsity* en inglés— es la propiedad de una matriz que contiene un conjunto de valores que son exactamente cero [15]. En DL, la dispersión suele referirse exactamente a la misma propiedad aplicada a la matriz de pesos del modelo o a los gradientes.

Los beneficios de aplicar técnicas que aumentan la dispersión en DNNs son: 1) mejorar el rendimiento, y 2) mejorar la generalización —refiriéndose a la capacidad de un modelo para predecir correctamente ejemplos que no ha visto previamente—. En primer lugar, dado que la multiplicación es la operación que se realiza con más frecuencia durante el entrenamiento y la inferencia, el uso de técnicas de dispersión

puede reducir el número de multiplicaciones y, por tanto, acelerar el cálculo. Además, los modelos dispersos pueden almacenarse de forma más compacta y reducir el coste espacial. En segundo lugar, la reducción de los pesos del modelo obliga a «centrarse» en los aspectos más importantes y generales del problema que se pretende resolver [5], [16].

En concreto, en este trabajo se aplica dispersión sobre la matriz de gradientes —*gradient sparsification*—. Esta técnica ha recibido especial atención para reducir la sobrecarga de comunicación en el paralelismo de datos distribuidos del SGD. Se trata de una técnica que pretende reducir el tráfico de las comunicaciones sin comprometer la convergencia del modelo. La hipótesis es que los gradientes producidos por SGD son ruidosos y, por tanto, la identificación y eliminación de componentes insignificantes no debería afectar negativamente a la convergencia. De hecho, puede incluso tener un efecto regularizador [5], [7].

La regla general de la dispersión de gradientes es seleccionar los k elementos más significativos ($top-k$), es decir, aquellos que contribuyen más a las actualizaciones de los pesos. En concreto, el operador $top-k$ selecciona los mayores k elementos en términos absolutos de los gradientes [7].

D. El algoritmo Ok-Topk

Con todos los conceptos descritos anteriormente, el lector ya puede ubicarse sobre el contexto en el que se basa Ok-Topk. Así pues, Ok-Topk es un algoritmo de optimización para mejorar el rendimiento del SGD en entornos distribuidos, propuesto por Shigang Li y Torsten Hoefler [8]. El algoritmo Ok-Topk aplica una forma particular de dispersión de gradientes mediante la selección $top-k$, para reducir el volumen de comunicación entre los nodos o procesos durante el entrenamiento distribuido. Además, implementa una serie de optimizaciones sobre el operador *Allreduce* para agregar eficientemente los valores $top-k$, mientras acumula los residuos —los gradientes que aún no se consideran significativos— para su posible uso futuro. Los autores del algoritmo utilizan el formato coordinado (COO) para almacenar los gradientes dispersos, es decir, para cada valor no nulo, se almacena el valor y sus coordenadas. Por tanto, cuando se haga referencia a gradientes dispersos, el lector puede asumir que se almacena en formato COO salvo que se indique lo contrario.

D.1 Resumen del algoritmo Ok-Topk

La Figura 4 presenta el pseudocódigo de Ok-Topk (adaptado de [8]), donde los parámetros de entrada son:

- Los gradientes G_t^i calculados en la iteración de entrenamiento t para el proceso i .
- El valor del hiperparámetro k para el operador $top-k$.
- El valor del hiperparámetro α como tasa de aprendizaje.

```

1 Inputs:  $G^i(\cdot)$ ,  $k$ ,  $\alpha$ 
2 Initialize  $\epsilon_0^i = 0$ ,  $G_0^i = 0$ 
3 For ( $t = 1$  to  $T$ )
4    $acc_t^i = \epsilon_{t-1}^i + \alpha G_{t-1}^i(w_{t-1})$ 
5    $u_t, indexes = Ok\_sparse\_allreduce(acc_t^i, t, k)$ 
6    $\epsilon_t^i = acc_t^i - acc_t^i(indexes)$ 
7    $w_t = w_{t-1} - \frac{1}{P} u_t$ 

```

Fig. 4: Pseudocódigo del optimizador Ok-Topk.

El algoritmo funciona de la siguiente manera:

1. En primer lugar, ϵ_0^i y G_0^i se inicializan a cero, donde ϵ_t^i representa los residuos retenidos por el proceso i en la iteración t .
2. A continuación, en cada iteración de entrenamiento t , los residuos se acumulan a partir de los residuos retenidos anteriormente y los gradientes (línea 4).
3. En la línea 5, se llama a la función *Ok_sparse_allreduce*, que devuelve u_t e *indexes*. En esta función se implementan las operaciones y las comunicaciones que llevan a cabo el *Allreduce* de forma dispersa y eficiente, siendo la parte principal del algoritmo Ok-Topk. La variable u_t es el vector disperso que contiene los gradientes globales seleccionados con sus respectivas coordenadas para realizar la actualización de pesos, e *indexes* indica qué valores de acc_t^i contribuyen a u_t . Los detalles del procedimiento *Ok_sparse_allreduce* se describen en la Sección II-D.2.
4. A continuación, en la línea 6, los residuos marcados en *indexes* se restablecen a cero dado que van a contribuir en la actualización actual.
5. Por último, en la línea 7, el tensor disperso u_t se utiliza para actualizar los parámetros del modelo.

D.2 Descripción de *Ok_sparse_allreduce*

Como se ha mencionado en la sección anterior, la función *Ok_sparse_allreduce* es la parte principal del algoritmo, donde se concentra la fase de las comunicaciones y las operaciones necesarias para hacer más eficiente el clásico *Allreduce*, necesario para completar la sincronización del modelo en el paradigma de paralelismo de datos. El procedimiento *Ok_sparse_allreduce* se podría dividir a grandes rasgos en las cuatro siguientes fases:

1. *Local top-k selection*. En primer lugar, cada proceso realiza una selección local de los k gradientes más significativos. Para hacerlo de forma eficiente, los autores proponen calcular previamente un umbral que se corresponde al k -ésimo gradiente más grande. Este valor será reutilizado durante τ' iteraciones. De esta forma la selección de los gradientes locales se puede hacer a partir de un umbral, lo que permite realizar esta operación con un coste $O(n)$. La Figura 5 muestra esta primera fase, asumiendo que la matriz de gradientes tiene un tamaño de 12×4 .

(a) Gradientes locales de cada proceso.

(b) Selección local de los gradientes.

Fig. 5: *Local top-k selection* (adaptado de [8]).

2. *Local top-k Region-Reduction*. Seguidamente se realiza una reducción por regiones de los gradientes locales más significativos. Cada región representa una parte de la matriz dispersa y los límites de cada región se corresponden a índices de fila que han sido calculados según la distribución de los gradientes seleccionados. Así, la matriz dispersa de los gradientes queda dividida en P regiones, siendo P el número de procesos que intervienen en el entrenamiento, para que el proceso i se encargue de reducir la región i (ver Figura 6). Los detalles de implementación de esta fase y las diferencias respecto a la propuesta original se describe en la Sección III-C. Por su parte, el cálculo de los límites de las regiones se realiza mediante una comunicación colectiva en la que cada proceso comparte el número de elementos no nulos por región para, de esta forma, calcular la media y tener una distribución balanceada de las regiones. Otro aspecto clave del algoritmo es que los límites calculados de las regiones también se reaprovechan durante τ iteraciones.
3. *Global top-k selection*. En tercer lugar, cada proceso realiza una segunda selección de los gradientes más significativos, pero esta vez atendiendo únicamente a su región asociada, es decir, aquella que ha reducido en el paso anterior. Esta selección se realiza a partir de un umbral global compartido por todos los procesos que ha sido calculado previamente y, de la misma forma que en el primer paso, se reaprovecha durante τ' iteraciones para poder realizar la selección con un coste lineal.

Fig. 6: Local top-k Region-Reduction (adaptado de [8]).

4. *Allgather*. Finalmente, se realiza un operación de comunicación colectiva *Allgather* para que todos los procesos reciban los gradientes globales más significativos del resto de regiones y así poder sincronizar la actualización del modelo. La Figura 7 ilustra tanto la fase de selección global descrita en el punto anterior como la comunicación *Allgather*. Es conveniente indicar que esta fase ha sido ligeramente simplificada respecto a la propuesta original de los autores. La diferencia y las razones de esta modificación se comenta de forma detallada en la Sección III-C.

Fig. 7: Global top-k selection y *Allgather* (adaptado de [8]).

E. El framework PyDTNN

PyDTNN es un *framework* en Python desarrollado en la UJI para el entrenamiento de DNNs en clústeres de ordenadores. Como mencionan los autores, PyDTNN no intenta competir con otros *frameworks* de DL en términos de rendimiento —como PyTorch—, sino que se ha diseñado pensando en la sencillez para extenderlo, personalizarlo o experimentar con nuevas ideas. Es por ello que su diseño enfatiza la modularidad y la facilidad de integración con otras herramientas, permitiendo a los investigadores conectar sus propios componentes [9], [10].

III. METODOLOGÍA

En esta sección se describe la experimentación llevada a cabo, así como los hiperparámetros utilizados en la misma, que son relevantes para que este trabajo pueda ser reproducible. También se presentan los detalles más significativos relacionados con la implementación del algoritmo, indicando las diferencias y modificaciones respecto de la versión original.

A. Descripción de la experimentación

Este trabajo se ha centrado en la integración de Ok-Topk, un algoritmo basado en la dispersión de gradientes para acelerar el entrenamiento distribuido del optimizador SGD. Es por ello que la experimentación ha sido diseñada para evaluar la escalabilidad y la eficiencia de la implementación Ok-Topk en comparación con SGD, en el *framework* PyDTNN para entornos distribuidos de CPUs.

Los experimentos han consistido en el entrenamiento del modelo VGG16 con el conjunto de datos CIFAR-10. Tanto el modelo como el conjunto de datos escogido, son ampliamente utilizados y reconocidos en la comunidad científica como un *benchmark* para tareas de visión por ordenador [2], [3], [7], [8], [14], [16], [17], [18].

El conjunto de datos CIFAR-10 es una colección de 60 000 imágenes en color de tamaño 32×32 que representan 10 clases distintas. Este conjunto de datos tiene la complejidad suficiente para emplear modelos relativamente grandes como el VGG16. En concreto, para este trabajo se ha utilizado el VGG16 que incluye capas de *batch normalization*, y con un número total de parámetros igual a 15 266 122.

B. Detalle de los hiperparámetros

En lo que respecta a los hiperparámetros utilizados para el entrenamiento del modelo, indicar que en todas las pruebas se han realizado 100 épocas con un tamaño de lote por proceso de 64. En lo que respecta al *learning rate*, se ha utilizado 10^{-5} para todos los experimentos, independientemente del número de procesos y del algoritmo de optimización.

También indicar que se ha utilizado la variante con *momentum* del SGD, eligiendo un valor de 0,9 por proporcionar un mejor rendimiento, mientras que para Ok-Topk se toma el valor 0, es decir, no se considera esta opción. En lo que respecta al valor de k para el operador de selección de Ok-Topk, este ha sido calculado para cada capa en función del hiperparámetro de dispersión, cuyo valor por defecto ha sido 99%. Es decir, si una capa del modelo contiene un total de 20 000 pesos, al aplicar una dispersión del 99%, el valor de k se establece a 200 para esta capa. Por último, como se ha comentado en la Sección II-D.2, el algoritmo requiere calcular cada τ y τ' iteraciones, los límites de las regiones y los umbrales para la selección de los gradientes respectivamente. Para estos experimentos, el valor de τ se ha establecido a 1024, mientras que el valor de τ' se ha establecido a 32.

C. Diferencias respecto al algoritmo original

Otro aspecto destacable de este trabajo es que no se ha implementado el algoritmo de optimización exactamente tal y como lo presentan los autores. Las diferencias más relevantes respecto a la propuesta original son dos:

1. En primer lugar, en la fase de reducción por regiones de la función *Ok_sparse_allreduce*, los autores proponen un esquema con comunicaciones punto a punto donde cada proceso envía las regiones locales a los respectivos procesos encargados de hacer la reducción. Para hacerlo de forma eficiente, aplican el uso de dos técnicas denominadas «*destination rotation*» y «*bucketing*». La primera consiste en enviar las regiones de forma que no se congestionen los canales del mismo proceso receptor a la vez. La solución es sencilla: cada proceso (P) envía, en cada paso de comunicación (i), al receptor (R) su respectiva región, de tal forma que $R = \text{mod}(P + i + 1, N)$, siendo N el número de procesos totales que intervienen en el entrenamiento. Por otro lado, la técnica de *bucketing* consiste en agrupar los envíos de dos en dos. De esta forma, mientras se realiza el envío de las dos regiones del mismo *bucket*, también se realiza la operación de suma de las regiones recibidas en el *bucket* previo.

En cambio, con el esquema propuesto para este trabajo, el proceso P siempre va a enviar información al proceso R tal que $R = \text{mod}(P + 1, N)$. Lo que cambia es la región que se envía, la cual, a partir del segundo envío, se trata de una región parcialmente reducida. De esta forma, al terminar, cada proceso recibirá su región correspondiente ya reducida por todos los otros procesos, por lo que solo queda realizar la acumulación con sus gradientes locales. La Figura 8 muestra el esquema de reducción por regiones original y el propuesto en este trabajo. En ambas figuras, se observan las tres etapas de comunicación necesarias para llevar a cabo la reducción de las cuatro regiones. El esquema propuesto, que al

final es un tipo de reducción por etapas en forma de anillo, ha ofrecido mejores prestaciones en todos los casos de uso para este trabajo.

Fig. 8: Esquemas de reducción por regiones.

2. La segunda diferencia relevante respecto al algoritmo original también se encuentra en la función *Ok_sparse_allreduce*, pero esta vez en la cuarta fase, representada en la Figura 7. Originalmente, los autores proponen un balance de carga cuando el volumen de los gradientes está muy desequilibrado entre los distintos procesos. Este balance de carga consiste en realizar comunicaciones punto a punto de algunos gradientes significativos antes de hacer la puesta en común de todos los gradientes seleccionados. Es más, los autores realizan una operación de comunicación *Allgather*, mientras que en este trabajo se realiza siempre directamente una operación de comunicación *Allgather*. Se ha optado por eliminar la etapa de balance porque, *a priori*, no parece que vaya a suponer una mejora sustancial en la eficiencia del entrenamiento con el modelo y conjunto de datos utilizado. En última instancia, si mejora el *Allgather*, este ha de compensarse con todas las comunicaciones punto a punto que han de realizarse entre los procesos para balancear los gradientes.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta sección, tras describir el *hardware* y el *software* utilizados, se presentan los resultados de la variante Ok-Topk en comparación con SGD de tres formas. La primera, muestra los resultados del entrenamiento y compara el coste de ejecución del optimizador Ok-Topk frente al SGD. La segunda, muestra y compara la precisión de ambos optimizadores durante el entrenamiento. Finalmente, la tercera, muestra el efecto de aplicar distintos grados o niveles de dispersión para ver como afecta tanto al rendimiento como a la precisión del modelo.

A. Descripción del hardware y software utilizado

Los resultados se han obtenido en un servidor de cálculo con 8 nodos. Cada nodo contiene dos procesadores Intel Xeon[®] Gold 6346 de 16 núcleos, cuya frecuencia máxima es de 3,60 GHz y una memoria RAM DDR4-3200 de 128 GB. Los nodos están conectados mediante una red Ethernet de 1 Gbps.

Para todos los resultados presentados, se ha mapeado un proceso MPI en cada procesador del sistema. Es decir, aunque el servidor de cálculo dispone de un total de 8×32 núcleos, únicamente se han lanzado hasta 16 procesos, para que cada proceso pueda aprovechar al máximo el paralelismo a nivel de hebra sin tener que acceder a regiones de memoria de otro procesador.

En lo que se refiere al *software*, se ha utilizado la versión 3.4.1 de MPICH, Python 3.8 y la versión 3.1.6 de la biblioteca mpi4py.

B. Rendimiento y precisión del entrenamiento

La Tabla I muestra el tiempo de ejecución del entrenamiento y la precisión para los conjuntos de entrenamiento, validación y *test*. De los resultados se puede observar que, para más de un proceso, Ok-Topk completa el entrenamiento de forma más rápida que el SGD. Esta diferencia se ve incrementada con el aumento del número de procesos que intervienen en el cálculo. Esto tiene sentido dada la naturaleza del algoritmo y el problema que pretende resolver. El aumento del número de procesos, implica el aumento del volumen de comunicaciones, por lo que la aplicación del 99% de dispersión del gradiente para reducir el volumen de las comunicaciones tiene un efecto más significativo.

La Figura 9 ilustra los tiempos de entrenamiento de ambos optimizadores con diferentes procesos de MPI. En esta gráfica se aprecia visualmente como mejora Ok-Topk respecto a SGD al aumentar el número de procesos. En lo que se refiere a la ejecución con un único proceso, es razonable que Ok-Topk tenga un tiempo de entrenamiento más alto porque este optimizador realiza una serie de operaciones que introducen un coste adicional que se compensa al aumentar el número de procesos, tal y como se observa en la gráfica.

En segundo lugar, atendiendo a los resultados de precisión también presentados en la Tabla I, se puede observar un segundo efecto positivo de Ok-Topk, y

Fig. 9: Comparación de los tiempos de entrenamiento de ambos optimizadores del CIFAR-10 con el modelo VGG16 para diferentes procesos MPI.

es que proporciona un efecto regularizador. Es decir, se observa que Ok-Topk dificulta el riesgo de que el modelo se sobreentrene (*overfitting*) con los datos de entrenamiento. El sobreentrenamiento provoca que los modelos no sean capaces de generalizar tan bien frente a ejemplos que no ha visto antes. Esto ocurre de forma significativa con el SGD al entrenar el modelo con un único proceso, donde la precisión para el conjunto de entrenamiento y validación supera el 99%, pero para el conjunto de prueba apenas supera el 52%. También se produce este efecto cuando intervienen más procesos en el entrenamiento con SGD —aunque de forma menos significativa—, mientras que Ok-Topk es capaz de generalizar mejor frente a nuevos casos.

Finalmente, también se observa que, a pesar de haber aplicado un 99% de dispersión, la precisión final con el conjunto de *test* no se ve gravemente afectada —a excepción de la ejecución con un proceso—, e incluso en algunos casos mejora respecto al SGD que realiza la operación de reducción colectiva clásica con la matriz de gradientes densa.

C. Evolución del entrenamiento

Si se profundiza más en cómo evolucionan las métricas de precisión durante el entrenamiento del CIFAR-10 con ambos optimizadores, se obtiene la gráfica de la Figura 10. En esta figura también se observa el efecto regularizador que proporciona Ok-Topk por aplicar técnicas que aumentan la dispersión durante el entrenamiento de modelos de DL, ya que, aunque al modelo le cuesta más aumentar la precisión en el transcurso de las épocas, termina ofreciendo una mejor generalización y, por tanto, los efectos son positivos a la hora de enfrentarse a nuevos datos.

El resultado del conjunto de *test* queda representado en la gráfica con las líneas horizontales. Lo que se aprecia para el optimizador Ok-Topk es que la precisión resultante para el conjunto de *test* es similar a la de validación y entrenamiento en las últimas épocas. En cambio, aunque SGD parece que obtenga una mejor progresión durante el transcurso de las épocas y alcance mayores valores de precisión para el conjunto de entrenamiento y validación, a la hora de clasificar nuevas muestras no es tan preciso.

Tabla I: Resultados del entrenamiento de VGG16 con CIFAR-10 para ambos optimizadores.

Procs.	Training time (s)		Train acc. (%)		Val acc. (%)		Test acc. (%)	
	SGD	Ok-Topk	SGD	Ok-Topk	SGD	Ok-Topk	SGD	Ok-Topk
1	102 238	104 393	99,26	39,78	100,00	56,92	52,05	37,29
4	34 832	27 870	73,49	68,55	82,14	71,59	61,07	67,27
8	26 253	14 640	73,83	62,66	81,83	65,98	60,60	62,47
12	20 858	10 156	76,70	61,23	86,86	65,94	61,03	62,16
16	17 248	7 980	73,63	59,20	81,15	61,83	60,76	60,14

Fig. 10: Evolución de la precisión durante el entrenamiento de VGG16 en CIFAR-10 con 16 procesos.

Fig. 11: Efectos del tiempo de entrenamiento con el aumento de dispersión en el entrenamiento de VGG16 en CIFAR-10 con 16 procesos.

D. Efecto de la dispersión

Un parámetro muy significativo de Ok-Topk es el número de gradientes que van a ser seleccionados para contribuir en la actualización de los pesos: k . Como se ha comentado en la Sección II, este valor se obtiene a partir del hiperparámetro de dispersión que se desea aplicar sobre los gradientes, y los efectos de aumentar este hiperparámetro se han representado en la Tabla II. En esta tabla se muestran los tiempos de entrenamiento con 16 procesos, acompañado de la precisión obtenida para los conjuntos de entrenamiento, validación y *test*. La primera fila representa los resultados del entrenamiento distribuido con 16 procesos del optimizador SGD, lo que se considera el punto de referencia dado que la naturaleza de este optimizador es no aplicar dispersión.

Los efectos que se observan de aumentar el porcentaje de dispersión son dos: 1) reducción del tiempo de entrenamiento y 2) estabilidad e incluso mejora de la precisión hasta alcanzar valores de dispersión extremos.

En primer lugar, en lo que se refiere a la reducción del tiempo de entrenamiento, Ok-Topk se beneficia de la dispersión del gradiente precisamente para abordar el principal cuello de botella durante el entrenamiento distribuido con paralelismo de datos: la comunicación *Allreduce*. La Figura 11 representa de forma visual a partir de los datos de la tabla, como se reduce el coste de entrenamiento al aumentar el porcentaje de dispersión en el entrenamiento con 16 procesos. En esta gráfica, también aparece representado el tiempo de referencia del SGD por la línea horizontal. De esta forma se aprecia que, a partir de un poco más del 70% de dispersión, Ok-Topk supera el rendimiento del SGD.

En segundo lugar, en lo que se refiere a como afecta el aumento de la dispersión a la precisión del modelo,

se observa un comportamiento similar al de la literatura [5]. Con un grado de dispersión de hasta el 80% no se observa una caída de la precisión, sino en cualquier caso lo contrario: un efecto regularizador, es decir, un aumento de la precisión sobre los conjuntos de validación y *test*. Con porcentajes de dispersión más altos, ya se puede observar una degradación de la precisión para los tres conjuntos de datos, lo que sugiere que con valores altos de dispersión es conveniente valorar el equilibrio deseado entre rendimiento y precisión. La Figura 12 muestra este segundo efecto sobre la precisión y su degradación con valores extremos. Aun así, como se ha visto en la Sección IV-B, el uso de un porcentaje de dispersión extremo —como es el 99%—, obtiene mejores resultados para el conjunto de *test* que el optimizador SGD.

Fig. 12: Efectos de la precisión de *test* con el aumento de dispersión en el entrenamiento de VGG16 en CIFAR-10 con 16 procesos.

Son precisamente estos dos beneficios —la reducción del tiempo de entrenamiento y la estabilidad e incluso mejora de la precisión— los que obtiene Ok-Topk a raíz de aplicar técnicas que aumentan la dispersión durante el entrenamiento distribuido.

Tabla II: Resultados del entrenamiento de VGG16 con CIFAR-10 y 16 procesos, aumentando el porcentaje de dispersión.

Dispersión (%)	Training time (s)	Train acc. (%)	Val acc. (%)	Test acc. (%)
SGD	17 248	73,63	81,15	60,76
1	24 470	90,50	82,65	71,70
2	24 454	91,70	80,67	69,04
5	24 167	91,42	80,47	69,41
10	23 730	90,74	84,34	72,05
20	22 904	89,63	80,42	69,76
30	22 091	88,38	79,18	70,00
40	21 206	88,37	83,27	73,67
50	20 269	87,81	85,24	74,83
60	19 023	89,52	87,73	74,64
70	17 483	88,27	89,35	76,02
80	15 639	85,21	85,68	74,52
90	13 182	79,52	81,93	73,32
95	11 481	72,10	74,46	69,10
98	9 956	64,61	67,99	64,44
99	7 980	59,20	61,83	60,14

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado el impacto de la integración en PyDTNN de una variante del optimizador Ok-Topk, comparando los costes de entrenamiento y la precisión resultante frente a SGD. El optimizador Ok-Topk destaca por aplicar una forma original de dispersión del gradiente y una alternativa más óptima al clásico *Allreduce*, propio de la sincronización del modelo en el esquema de paralelismo de datos durante el entrenamiento distribuido.

La variante presentada ha sido implementada para el entrenamiento distribuido en entornos de CPUs y la diferencia principal respecto al algoritmo original Ok-Topk, radica en el esquema de comunicación que se propone en la reducción por regiones. Específicamente, la variante se centra en «fijar» los procesos con los que se realiza la comunicación (un proceso P siempre envía las regiones al mismo proceso $P + 1$), cambiando la región que se envía.

A. Discusión de los resultados

Los resultados son prometedores por dos razones. En primer lugar, el optimizador Ok-Topk ha permitido acelerar el entrenamiento con varios procesos en comparación con SGD. La mejora es más notable cuando se aumenta el número de procesos que intervienen en el entrenamiento. De hecho, un valor de dispersión del 99 %, con 12 y 16 procesos, ha permitido obtener incrementos del rendimiento superiores al 50 % frente al SGD, por lo que Ok-Topk puede considerarse como un optimizador alternativo más eficiente para el entrenamiento distribuido de modelos de DL. En segundo lugar, Ok-Topk también presenta un efecto regularizador al aumentar la dispersión, lo que evita que se produzca el sobreentrenamiento y que el modelo sea capaz de generalizar mejor, es decir, ser más fiable frente a ejemplos con los que no ha sido entrenado.

Por estas dos razones, Ok-Topk puede abrir nuevas posibilidades en el entrenamiento distribuido en clústeres con comunicaciones o recursos limitados, como pueden ser dispositivos *edge* en entornos de entrenamiento federado. En estos dispositivos, los recursos computacionales suelen estar limitados para reducir el consumo de energía, y el coste de comuni-

car o sincronizar el modelo puede ser excesivo, lo que convierte al optimizador Ok-Topk en una alternativa más adecuada que el SGD.

B. Trabajo futuro

Como trabajo futuro, se propone evaluar el optimizador con nuevos conjuntos de datos y modelos de diferentes ámbitos —tales como traducción o generación de texto—, además de evaluar el algoritmo en diferentes entornos, con más procesos y mejores comunicaciones. De hecho, una línea de trabajo interesante es determinar cuál es la velocidad de comunicación en la que Ok-Topk deja de ser más óptimo que SGD.

También se propone como trabajo futuro la integración del optimizador para entornos distribuidos de GPUs, tanto en el mismo *framework* de PyDTNN, como también en otros más populares como PyTorch.

Para terminar, otra línea destacable como trabajo futuro es la de combinar con otras técnicas de optimización, otros formatos dispersos, u otros esquemas de paralelismo para desarrollar nuevas formas alternativas más eficientes y más baratas de entrenar los grandes modelos y conjuntos de datos de hoy en día.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido subvencionado por el proyecto PID2023-146569NB-C22 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE. Manuel F. Dolz ha estado subvencionado por el proyecto Plan Gen-T CIDEXG/2022/13 de la *Generalitat Valenciana*.

REFERENCIAS

- [1] Daniel Justus, John Brennan, Stephen Bonner, and Andrew Stephen McGough, “Predicting the computational cost of deep learning models,” in *2018 IEEE international conference on big data (Big Data)*. IEEE, 2018, pp. 3873–3882.
- [2] Tal Ben-Nun and Torsten Hoeffler, “Demystifying parallel and distributed deep learning: An in-depth concurrency analysis,” *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 52, no. 4, pp. 1–43, 2019.
- [3] Vivienne Sze, Yu-Hsin Chen, Tien-Ju Yang, and Joel S Emer, “Efficient processing of deep neural networks: A tutorial and survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 105, no. 12, pp. 2295–2329, 2017.
- [4] Chao Fang, Wei Sun, Aojun Zhou, and Zhongfeng Wang, “Efficient N:M Sparse DNN Training Using Algorithm,

- Architecture, and Dataflow Co-Design,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2023.
- [5] Torsten Hoefer, Dan Alistarh, Tal Ben-Nun, Nikoli Dryden, and Alexandra Peste, “Sparsity in deep learning: Pruning and growth for efficient inference and training in neural networks,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 22, no. 241, pp. 1–124, 2021.
- [6] Epoch AI, “Data on notable ai models,” <https://epochai.org/data/notable-ai-models>, 2024, Accessed: 2024-09-24.
- [7] Shaohuai Shi, Xiaowen Chu, Ka Chun Cheung, and Simon See, “Understanding top-k sparsification in distributed deep learning,” *arXiv preprint arXiv:1911.08772*, 2019.
- [8] Shigang Li and Torsten Hoefer, “Near-optimal sparse allreduce for distributed deep learning,” in *Proceedings of the 27th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and Practice of Parallel Programming*, 2022, pp. 135–149.
- [9] Sergio Barrachina, Adrián Castelló, Mar Catalán, Manuel F Dolz, and Jose I Mestre, “A flexible research-oriented framework for distributed training of deep neural networks,” in *2021 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW)*. IEEE, 2021, pp. 730–739.
- [10] Sergio Barrachina, Adrián Castelló, Mar Catalán, Manuel F Dolz, and Jose I Mestre, “PyDTNN: a user-friendly and extensible framework for distributed deep learning,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 77, pp. 9971–9987, 2021.
- [11] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville, *Deep learning*, MIT press, 2016.
- [12] Shuo Ouyang, Dezun Dong, Yemao Xu, and Liqun Xiao, “Communication optimization strategies for distributed deep neural network training: A survey,” *Journal of Parallel and Distributed Computing*, vol. 149, pp. 52–65, 2021.
- [13] Nikoli Dryden, Tim Moon, Sam Ade Jacobs, and Brian Van Essen, “Communication quantization for data-parallel training of deep neural networks,” in *2016 2nd Workshop on Machine Learning in HPC Environments (MLHPC)*. IEEE, 2016, pp. 1–8.
- [14] Caishan Weng, Xinyang Li, Jinghui Zhang, and Hang Yu, “HPopt: A Hybrid Parallel Optimization Scheduling Approach for Distributed DNN Training,” in *2023 Eleventh International Conference on Advanced Cloud and Big Data (CBD)*. IEEE, 2023, pp. 229–234.
- [15] Di Yan, Tao Wu, Ying Liu, and Yang Gao, “An efficient sparse-dense matrix multiplication on a multicore system,” in *2017 IEEE 17th International Conference on Communication Technology (ICCT)*. IEEE, 2017, pp. 1880–1883.
- [16] Trevor Gale, Erich Elsen, and Sara Hooker, “The state of sparsity in deep neural networks,” *arXiv preprint arXiv:1902.09574*, 2019.
- [17] Chang Chen, Min Li, and Chao Yang, “bbTopk: Bandwidth-Aware Sparse Allreduce with Blocked Sparsification for Efficient Distributed Training,” in *2023 IEEE 43rd International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS)*. IEEE, 2023, pp. 1–11.
- [18] Shaohuai Shi, Qiang Wang, Xiaowen Chu, Bo Li, Yang Qin, Ruihao Liu, and Xinxiao Zhao, “Communication-efficient distributed deep learning with merged gradient sparsification on GPUs,” in *IEEE INFOCOM 2020-IEEE Conference on Computer Communications*. IEEE, 2020, pp. 406–415.